

Received-Makale Geliş Tarihi 06.10.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (126),2866-2875

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18158477

Dr. Öğr. Üyesi Sibel Orhankazi

<https://orcid.org/0000-0033-3277-7949>

Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Kars/ TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/04v302n28>

Osmanlı Devleti'nde İskân ve Milli Aşireti İskân Meselesi

The Issue Of Settlement And The Settlement Of The Milli Tribe in The Ottoman Empire

ÖZET

Osmanlı Devleti'nin iskân siyasetinin temelinde konargöçer oymak ve aşiretlerin hayvanlarını otlatmak için yer bulma ve bunu gerçekleştirirken yerleşik ahaliye verilecek olan herhangi bir zararın önüne geçmek vardır. Bu sisteme dâhil olan topluluklardan biri Milli aşiretidir. Milli aşireti, Osmanlı döneminde özellikle Diyarbakır, Mardin ve Urfa dolaylarında bünyesindeki pek çok oymak ile varlık sürdürmüş nüfuzlu topluluklardan biridir. Bu topluluğun XVIII. yüzyıldaki faaliyetleri ile eşkıyalık hareketleri pek çok çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmada ise aşiretin nüfuzu ile devlet bünyesindeki uğraş alanları, yararlılığı ve Rakka'ya iskânı meseleleri irdelenmiştir. Osmanlı arşiv kaynaklarında farklı nedenlerle kayıt altına alınmış olan Milli aşireti, devlete sağladığı ekonomik kaynakların yanı sıra bölgedeki sosyolojik konumu, hareketliliği ve iskânı ile dikkat çeker. İskâna dâhil edilen aşirete ve aşirete mensup diğer gruplara olumsuz bakış açısına karşılık bu toplulukların bazı seferlerde yararlılığı ve bilhassa güneyden Anadolu'ya hareket eden kabilelerin engellenmesi hususundaki misyonu kayda değerdir. Bu bağlamda aşiretin Osmanlı'nın doğu seferlerine sağladığı askerî teçhizat, yük desteği ve beslenme amaçlı hayvan tedariki incelenmiş; mevcut araştırma literatürü ile arşiv kaynaklarına dayanılarak Rakka iskânı ayrıca ele alınmıştır. Araştırma, aşiretin Rakka'ya iskânının nedenlerini, iskân sürecinde izlenen siyasî-idarî yaklaşımı ve bu uygulamanın devlet, toplum ve aşiret yapıları üzerindeki etkilerini ortaya koymayı hedeflemektedir. Bunun yanında, Milli aşireti ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkiler ve aşiretin eşkıyalık faaliyetlerine dair mevcut çalışmalar değerlendirilmiş; Başkanlık Osmanlı Arşivi vesikaları ışığında topluluğun devlet yapısı içindeki konumu ve işlevi sorunsalına da yanıt aranmıştır.

Anahtar Kelime: Osmanlı Devleti, Urfa, Rakka, Milli Aşireti, İskân.

ABSTRACT

The Ottoman Empire's settlement policy was based on finding grazing land for the livestock of nomadic tribes and clans, while preventing any harm to the settled population. One of the communities included in this system was the Milli tribe. The Milli tribe was one of the influential communities that existed during the Ottoman period, particularly in the Diyarbakır, Mardin, and Urfa regions, with many tribes under its umbrella. The activities of this community in the 18th century and its banditry movements have been the subject of many studies. This study examines the tribe's influence and areas of activity within the state, its usefulness, and the issue of its settlement in Rakka. The Milli tribe, recorded in Ottoman archives for various reasons, is notable not only for the economic resources it provided to the state but also for its sociological position, mobility, and settlement in the region. In contrast to the negative view of the tribe included in the settlement and other groups belonging to the tribe, the usefulness of these communities in some campaigns and especially their mission in preventing tribes moving from the south to Anatolia is noteworthy. In this context, the military equipment, transport support, and animal supplies for food provided by the tribe to the Ottoman Empire's eastern campaigns have been examined; the settlement in Raqqa has also been addressed based on existing research literature and archival sources. The research examines the reasons for the tribe's settlement in Rakka, the political-administrative approach followed during the settlement process, and the impact of this practice on the state, society, and the tribe.

Keywords: Ottoman Empire, Urfa, Raqqa, Milli Tribe, Settlement.

1. GİRİŞ

Aşiret Arapça kökenli bir kelime olup daha çok kabilenin altında küçük bir topluluğu ifade eder. Bu ifade Türkçede yaygın olarak göçebe unsurlar için kullanılmakta, Osmanlı döneminde boy ile cemaat arasında bir yapıya karşılık gelmektedir. Aşiret kavramı, kanunnamelerde genellikle konargöçer veya yörük olarak geçer. Aşiretler, göçebe hayatın gereği olarak daha çok hayvancılıkla uğraşırlardı (Halaçoğlu, 1991, s. 9). Aşiret yapılanmasına zemin hazırlayan en önemli etmenlerin başında hayvan otlatacak meraların elinde tutulmasını ve bunun için gerekli olan nüfusu bir arada tutacak sıkı ilişkilerin kurulması zorunluluğuydu (Ekinci, 2017, s. 2).

Osmanlı topraklarında yerleşik nüfus açısından en iyi koşullarda bile tarla, bağ ve bahçelerin bulunduğu yerlerden göçerlerin ve aşiret topluluklarının hayvanları ve yükleriyle geçmesi yıkıma sebep olabilmekteydi. Bunları denetim altına alacak güçlü bir otoritenin olması elzemdi (Belge, 2005, s. 248). Bu nedenle muhtelif yerlerde zamanla aşiret beylerinin yerini kethüdalar almıştır. Osmanlı Devleti'nde aşiret topluluğuyla ilgili idarî işler aşiret beyleri veya kethüdalar tarafından yürütülmüştür (Halaçoğlu, 1991, s. 4). Klasik Osmanlı sancaklarından farklı olarak teşekkül eden Ekrad sancaklarının idaresi ise yerleşik, siyasî ve ekonomik güce sahip iltihak zamanında hizmet vermiş, itaatte bulunmuş yerel aşiret beylerine yurtluk ve ocaklık olarak verilmiştir (Kodaman, 2014, s. 264).

Osmanlı Devleti'nin yayıldığı geniş topraklarda Türkmen aşiretler ile Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde Kürt aşiretleri uzun süreden beri göçer bir biçimde varlıklarını sürdürmüşlerdir (Belge, 2005, s. 249). Kalabalık aşiretlerin bulunduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bu toplulukların çoğu Osmanlı döneminde tam olarak yerleşik hayata geçmemiştir. Bu aşiret topluluklarının çoğu yaylak ve kışlak arasında dayanışma ile geçim sağlamaktaydı. Bununla beraber aşiret otoritesine dayanan Kürt beyleri feodal birer hâkim olarak yüzlerce yıl merkezi otoriteden uzak bir şekilde yaşamaktaydı (Ünal, 2014, s. 147). Bunlardan Milli aşiretinin Osmanlı Arşiv kayıtlarından ve seyahatnamelerden de anlaşılacağı üzere Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz bölgesine özellikle XVII. yüzyılda geniş bir yayılımı söz konusudur. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde aşiretin Milli kenti adı ile anılan menzilinin Revan hududunda 500 evli, bağ ve bahçesi olan, camili, hamam ve hanları olan şenlikli bir kent olduğu ifade edilir. Milli nehri kenarındaki kent yine Milli Nehri Sepend dağlarından doğup Aras'a katılmaktaydı (Dağlı & Kahraman, 2014, s. 319). Osmanlı arşiv kayıtlarında konargöçer olarak Erzurum, Sivas, Diyarbakır ve Mardin ile Urfa dolayları, nihayetinde iskân ile Rakka'da Milli topluluğu yayılımına geniş yer verilir. Buna göre Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren büyük aşiretleri ve diğer toplulukları idare edebilmek ve genellikle konargöçerleri kontrol altında tutabilmek için bir iskân politikası geliştirmiştir. Milli aşiretinin Rakka iskânı da bu iskân politikasının bir parçasıdır. Ayrıca aşiretin Diyarbakır eyâletinden Erzurum ve Van eyâletlerinin yaylaklarını kullanmak suretiyle hareketlerinden sonra da buralara bir yerleşim söz konusudur. Nitekim XIX. yüzyılda Mardin çevresinde süvari alayları bulunan Milli aşiretinin Van'da da bir alayı teşekkül etmiş aşiret askeri sistem içerisinde yer edinmiştir. Bu durum 1723 Gence seferi ve Osmanlı-Safevî savaşlarında da görülmektedir. Diyarbakır eyâletindeki Bahaeddinli/Pazkuri topluluğu kethüdası Ömer Ağazade Timur Ağa'nın seferler sırasındaki başarıları ve 1730'da İran merkezine yakın Zencan Beylerbeyliği'ne Paşa sıfatıyla beylerbeyi olarak atanması aşiretin yayılımının ve yerleşiminin önünü açmıştır (Gümüş, 2024, s. 1107).

Milli aşiretinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki yayılımını, statüsünü ve Rakka'ya iskânını anlamak için Osmanlı idarî ve siyasî teşekkülünü de anlamak gerekir. Nitekim devletin yetişemediği yerlerde kalabalık kitlelerin söz sahibi olması ve legal ya da illegal hareketleri kaçınılmazdır. Bu çalışmada bölgede nüfuzu artmış olan Milli aşiretinden yola çıkarak Osmanlı Devleti'nin aşiret topluluklarını idare etme çabasıyla beraber iskân zorunluluğu ve beraberinde ortaya çıkan huzursuzluklar incelenmeye çalışılmıştır. Ayrıca gerek aşiretin iskânı gerek Osmanlı Devleti'nin uzak yerlerdeki bu kitleleri idaresi, araştırma eserlerinden ve Osmanlı Arşiv kaynaklarından istifade ile ortaya çıkarılmıştır.

Milli aşiretinin Osmanlı Devleti'ndeki yeri ve öneminin ne olduğu, Osmanlı Devleti'nin iskân siyasetinde Milli aşiretine nasıl bir muamelede bulunduğu, Rakka'ya iskândan önce Milli aşiretinin konumu ve uğraş alanlarının ne olduğu, iskânın neden gerekli olduğu ve iskân sonrasında bölgelerde nasıl bir sosyo-ekonomik yapılanmanın meydana geldiği çalışmanın ana problematığıdır. Bu problematikten yola çıkarak özellikle aşiretin yoğunlukta yaşadığı Diyarbakır, Mardin ve Urfa dolaylarındaki hareketlilik ile bunun devlete ve yerleşiklere yansımaları analiz edilmiştir. Şöyle ki çoğunlukla eşkıyalık faaliyetleri ile anılan Milli aşireti ve aşiretin diğer kabileleri için Osmanlı'da belirli bir yere ve düzene alışmış diğer topluluklarda olduğu gibi iskânın benimsenmemesi ve devlete itaatsizlik meydana gelmiştir. Aşiret ve aşirete mensup bazı bireyler özellikle iskândaki süreçten istifade ile eşkıyalığa yeltenmiş, ayrıca çoğu kez buldukları yerleri terk etmek istemeyerek huzursuzluklara neden olmuştur.

Osmanlı Devleti'nin Milli aşiretini Rakka'ya iskân politikasının yanında aşireti Anadolu'nun güneyinde ortaya çıkan saldırı ve tehditlere karşı bir savunma hattı olarak konumlandırmayı da amaçladığı tespit edilmiştir. Aneze, Şemmer, Ubeyd ve Tayy gibi Urban aşiretlerinin Anadolu'ya doğru gerçekleştirdiği hareketi engellemek üzere Milli topluluğunun yanı sıra çok sayıda Kürt ve Türk aşiretinin Lazkiye'den Zaho'ya doğru bir hat üzerine yerleştirilmeleri (Gümüş, 2022, s. 386) devletin iskân politikasına son derece pragmatist yaklaştığını göstermektedir. Bu durum daha önce çoğunlukla eşkıyalık unsuru olarak ele alınan Milli aşiretinin üstlendiği misyona farklı bir bakış açısı kazandırmaktadır.

Çalışmanın bir başka hedefi de genellikle menfi olarak ele alınıp eşkıyalıkla özdeşleştirilen Milli aşiretinin lojistik ve iktisadî kapasitesiyle Osmanlı yönetim sistemine yaptığı olumlu katkıları görünür kılmaktır. Bu bağlamda genel aşiret mefhumundan yola çıkarak Osmanlı Devleti'nin iskân politikası ve konargöçer topluluklara yönelik uygulamaları, arşiv kaynakları ışığında tarihsel metot ile incelenmiştir. Bu itibarla, çalışmada ayrıca Paul Wittek'in Osmanlı Devleti'nde Türk aşiretlerinin rolü ve bu rolün yeterince anlaşılmadığına ilişkin yaklaşımına (Wittek, 1963, s. 257-268) karşılık devletin bu hususa titizlikle yaklaştığı vurgulanmıştır. Böylece Milli aşiretinin yalnızca basit bir konargöçer unsur değil; yaylak ve kışlaklara sahip, üretim ve savunma süreçlerinde kayda değer rol oynayan bir topluluk olduğu anlaşılmaktadır. Topluluğun bu yönü ile ilgili Başkanlık Osmanlı Arşivi'nde yer alan pek çok kayıt mevcuttur. Çalışmada, bu kayıtların önemli bir kısmı kullanılarak aşiret iskânı ile aşiretin XVIII. yüzyılın ikinci yarısındaki yoğun faaliyetleri ele alınmıştır.

2. MİLLİ AŞİRETİ ve OSMANLI DEVLETİ'NDEKİ ROLÜ

Milli aşiretine dair bilinen ilk kayıt İbnu'l-Ezrak el-Fariki'nin *Tarihu Meyyafarikin* adlı eserinde yer almaktadır (Ekinci, 2017, s. 103). Anadolu'nun çeşitli yerlerine dağılmış aşiretlerin yanı sıra Karaulus'a bağlı topluluklar arasında gösterilen Milli aşireti (Turan, 2012, s. 47) Diyarbakır, Urfa, Mardin, Erzurum, Sivas, Trablusşam ve Rakka vilayetleri ile Çemişgezek, Ergani, Teke, Adilcevaz, Antep, Eğin kaza ve sancaklarında yaşayan Ekrâd cemaatidir. Bu cemaat, Osmanlı kayıtlarında Türkman-ı Ekrâd-ı Ulus taifesi olarak tabir edilir (Öztürk, 2018, s. 70). Anadolu'nun birçok yerine dağılmış olan aşiretin Urfa ve Mardin kolu *Milli* adıyla, Van ve Ağrı dolaylarındaki kolu ise *Milan* adıyla anılır (Ekinci, 2017, s. 77). Aşiret, bu çalışmada kullanılan Osmanlı arşiv vesikalarında genellikle *Milli* ya da *Millü* olarak kaydedilmiştir (Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi [BOA], *İbnülemin Dâhiliye [İE. DH.]*, 35/3036; *Cevdet Dâhiliye [C. DH.]*, 229/11419; *Hatt-ı Hümayun [HAT.]*, 27/1294; 1442/59233). Bazı kayıtlarda büyük topluluğun *Mir* aşireti olarak geçtiği de görülmektedir (BOA, *C. DH.* 274/13694). Devlet, büyük çoğunluğu göçebe olan bu aşireti özellikle XVII. yüzyılın sonları ile XVIII. yüzyılın başlarında yerleşik hayata geçirmek ve taşra idaresine dâhil etmek için yoğun çaba sarf etmiştir (Göyünç, 1991, s. 79).

Osmanlı taşra idaresi doğrultusunda teşekkül eden yurtluk-ocaklık sancakların Türkmen, Kürt ve Arap aşiret liderlerinin yönetimine bırakıldığı yerler Diyarbakır, Van, Şehrizar, Halep, Bağdad ve Musul eyaletlerinde açık biçimde gözlemlenebilir. Bu eyaletler içinde Diyarbakır'ın özel bir yeri vardır. 1521-1522 tarihli Osmanlı eyâlet listesine göre, Diyarbakır'da muntazam sancakların yanı sıra *Cema'at-i Kürdan* denilen Kürt topluluklarının oluşturduğu yirmi sekiz küçük idarî birimin yer aldığı görülür. Bu dönemde Kürt beylerinin tasarrufundaki araziler oldukça geniştir. Ekrad kontrolündeki bu birimlerin gelirlerine dair kayıtlara yer verilememesi, söz konusu bölgelerde tahrir ve tımar sisteminin uygulanmadığına işaret eder¹. Ancak bu durum eyaletin tamamı için geçerli değildir. Zira Diyarbakır'da tahrir sistemi uygulanmış (Öztürk, 2018, s. 70), hatta yüzyıllar boyunca tımar düzeni işletilmiş ve özellikle ocaklık tasarrufuyla verilen başka idarî birimlerin de mevcut olduğu belgelerle doğrulanmıştır (BOA, *İbnülemin Hatt-ı Hümayun [İE. HAT.]*, 2/199).

XVII. yüzyılın sonlarında aşiret mensuplarının temel uğraş alanları, at ve katır yetiştiriciliği ile tarımdı (BOA, *Ali Emiri, Mustafa II [AE. SMST. II]*, 37/3651). Bölgede aşiretlerin yük hayvanı yetiştirmesi ve zahire temin etmesi Osmanlı askerî gücü açısından büyük önem taşımaktaydı. Milli aşireti de Osmanlı bünyesindeki diğer topluluk ve oymaklarla beraber devletin Tebriz gibi doğu bölgesindeki askeri birliklerine zahire ve yük hayvanı temin etmekteydi (BOA, *Ali Emiri, Üçüncü Ahmed [SAMD. III]*, 187/18136). Osmanlı bünyesinde yer alan Badili, İbroli, Merdisi, Şeyh Terili ve Eytan gibi diğer aşiretlerin yanı sıra önemli bir nüfuzla sahip olan Milli aşiretinin Osmanlı Devleti'nin doğu seferlerine katkısı kayda değerdir. 1725'te Tebriz tarafındaki seraskere diğer aşiretlerle birlikte sağlanan 6.000 kadar yük hayvanı ve zahire tedariki Milli topluluğunun Osmanlı ordusundaki rolünü gösterir (BOA, *AE. SAMD. III.* 187/18136;

¹ 1608'de Diyarbakır Eyâleti on bir muntazam Osmanlı sancağına, sekiz Kürt beyinin idaresinde bulunan sancağına ve beş hükümete sahipti. Burada Kürt sancaklarının yurtluk-ocaklık olup tahrirleri çıkarılmıştır. Gabor Agoston. *Osmanlı'da Savaş ve Serhad*, çev., Kahraman Şakul (İstanbul: Timaş Yayınları, 2013), s. 162, 163.

187/18150). Kırım savaşında da Aşudi aşireti ile Milli aşiretinin askerî gücü ve teçhizatından istifade edilmiştir. 1774'te Kırım muharebesinin devamında aşiretlerden asker ile 1.000-2.000 kadar silah talep edilmiş; ayrıca mîr-i mîrânlık görevini üstlenmek isteyenlere bu görevin verileceği bildirilmiştir (BOA, *Cevdet Saray [C. SM.]*, 8/367). 1774'te Tuna'nın savunulabilmesi için Mardin, İmadiye ve Cezire taraflarından Aşudi ve Timur Paşa sülalesi Haymeneşin Milli aşiretlerinden 6.000 süvari asker tedariki ile orduya sevk edilmesi hususunda emir verilmiştir (BOA, *Cevdet Askerî [C. AS.]* 52/2410). Milli aşiret mensuplarından bazıları Diyarbakır voyvodallığıyla görevlendirilmiştir (BOA, *İbnülemin Maliye [İE. ML.]*, 59/5560; *AE. SMST. II.* 31/3082; 107/11630). Milli aşiretine mensup bazı kişiler, devletin askerî kademelerinde de bulunmuştur (BOA, *Ali Emiri Mahmud I [AE. SMHD. I.]*, 7/452). Aşiretin başbuğu konumundaki kişi ise *Ağa* olarak anılmaktaydı (BOA, *AE. SAMD. III.* 212/20532). 1739 yılında Diyarbakır voyvodallığına bağlı Mardin kazasında da Pespay, Bizini, Karaulus, Evliyan aşiretleriyle Milli aşiretinin de meskûn olduğu görülmektedir. Milli aşireti Diyarbakır eyâletine oldukça erken bir dönemde iskân edilmişti. İskân süreci boyunca aşirete, köy, mezra, mahsul ve bunlara bağlı malikâneler tahsis edilmiş; buna paralel olarak vergilendirme uygulamaları yürütülmüştür (BOA, *AE. SMHD. I.* 104/7434). XVII. yüzyıl ortalarında özellikle Mardin dolaylarında koyun ve keçi yetiştiren aşiret, âdet-i ağnam bedellerini bölgedeki voyvodalara tahsil ederek malî katkı sağlamıştır (BOA, *Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi Evrakı [TS. MA. e.]*, 699/72). Ancak merkezden tayin olunan voyvodaların bölge halkı ve aşiretlerle iyi geçinmemesi gibi sebeplerle zamanla ve özellikle XVIII. yüzyılın ortalarında Milli aşireti bölgede nüfuz kazanmış ve Mardin dolaylarında voyvoda vekili olarak görevlendirilmeye başlamıştır. Bu durum şehrin idaresinin aşiret mensuplarınca ele geçirilmesinin önünü açmıştır (Göyünç, 1991, s. 46). Bununla beraber Osmanlı Devleti'nde daha çok güney bölgelere yerleştirilmiş olan Milli aşiretine mensup voyvoda ve beyler, bölgedeki eşkıyalık faaliyetlerinin önlenmesiyle de görevlendirilmişlerdir. Nitekim Sis ahalisinden olup Develi ovasında altın ve nakit para gasp eden bir grup eşkıya, Milli Ali Ağa adı verilen şahıs ve maiyetindeki askerler tarafından engellenmiş; söz konusu kişilerin cezalandırılması ya da affedilmesi hususu ise Divan-ı Hümâyûn'a bildirilmiştir. Kayseri, Niğde ve Develi başta olmak üzere bölgedeki mutasarrıf, kethüda ve ihtiyar heyetleri herhangi bir harekette istişare halinde olmuştur (BOA, *AE. SMHD. I.* 227/18139).

Aşiretin devlet için sağladığı yararlılığa rağmen, özellikle Vilâyet-i Şarkiyye'de diğer devletlerle savaş hâlinin yaşandığı dönemlerde başına buyruk davranarak merkezi otoriteyi zor durumda bıraktığı da olmuştur. 1768-1774 Osmanlı-Rus savaşında bölgedeki aşiret hareketliliği ve bölge nüfuzundaki zedelenme buna örnek teşkil eder (Ekinci, 2021, s. 152). Aşiretlerin bu tür hareketleri neticesinde merkezi hükümet tarafından iskân ve nezir akçesi uygulamalarına başvurulmuştur. Bu uygulama Milli aşiretinin faaliyetleri için de geçerliydi (BOA, *Cevdet Maliye (C. ML.)* 474/19332).

Milli aşireti XIX. yüzyılın sonuna doğru Hamidiye Alayları'na katıldıktan sonra özellikle Diyarbakır Urfa ve Mardin dolaylarında merkezi hükümetin askeri gücünü ve paşalık statülerini elde ederek hâkimiyet sahasını genişletmiştir (Yapıştıran 2020, s. 93). Buna karşın Sultan II. Abdülhamid'in Hamidiye Alayları'nı kurmadaki amaçlarından biri, merkezi otoriteyi pekiştirerek Doğu Anadolu'daki aşiretlerin askeri gücünden istifade etmek ve bölgedeki Ermeni faaliyetlerini önlemektir (Bozan, 2017, s. 5).

3. MİLLİ AŞİRETİNİN RAKKA'YA İSKÂNI

Osmanlı Devleti, Anadolu Selçuklular ve beylikler devrinin sona ermesiyle ortaya çıkan toplulukların kontrol altına alınması amacıyla iskân politikasını genişletmeye çalışmıştır (Koç, 2020, s. 659). Genel olarak ilk etapta Osmanlı-Safevî savaşları ile XVI. yüzyılın sonlarında meydana gelen Celali isyanları, Milli aşiretinin farklı coğrafyalara yayılımında ve devletin iskân politikasında belirleyici olmuştur (Ekinci, 2017, s. 86). XVII. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı iç dinamiğinin bozulması sonucu binlerce köy harap olmuş ve terkedilmiştir. Bu duruma çözüm bulmak amacıyla Anadolu ve Suriye'de konargöçer yaşamlarını sürdürerek yerleşik halka zarar veren aşiretlerin iskâna tabi tutulması gereği ortaya çıkmıştır (Orhonlu, 1987, s. 106, 107). Bazı aşiretlerin iskân edileceği yerlerden biri Rakka eyaleti olarak belirlenmiştir (Çelikdemir, 2001, s. 101).

İskân edilecek olan büyük topluluklardan biri Urfa (Ruha) dolaylarında yer almaktaydı. Milli aşiretinin yoğunlukta olduğu Urfa XVI. yüzyılın son yirmi yılına kadar Diyarbakır eyâletine bağlı sancak statüsünde olup bir dönem Rakka paşasının hassı konumundaydı. Urfa, kuzey tarafında Siverek sancağı, batısında Birecik, güneyinde Rakka sancağı ile doğusunda Mardin sancağına bağlı Berriyecik kazası ile çevriliydi. Bu açıdan daha sonraki tarihlerde iskân ve iskânın akabinde gelen problemler de bu yakın çevrelerde gerçekleşmiştir (Turan, 2012, s. 12, 13). Büyük Milli aşiretinin iskân edildiği Rakka, Telhisü'l-beyan'dan anlaşıldığı üzere yedi sancaktan oluşmaktaydı. Rakka ve Ruha sancakları birlikte bir beylerbeyliği teşkil

ediyordu. Rakka kuvvetlerinin mevcudu 1.400 kadardı. Paşa sancağı olan Rakka'nın yanı sıra eyalete bağlı sancaklar Ruha, Birecik, Suruc, Cemmase, Deyr-i Ruhye, Kabur ve Beni Rebi'a livalarıydı (Hezarfen Hüseyin Efendi, 1998, s. 131, 132).

Cengiz Orhonlu, 1691 tarihli bir ferman üzerinden Rakka'ya iskân konusuna açıklık getirmekle beraber genel olarak Türkmen oymaklarının Rakka ve Halep bölgelerine yerleştirilmelerinden bahsetmektedir (Orhonlu, 1987, s. 57-59). 18 Mart 1692'de çıkarılmış olan iskân fermanı ile Osmanlı Devleti, Rakka ve Halep bölgeleri ile Hama ve Humus'ta güneyden hareket eden Arap aşiretlerinin baskısına karşı bir uç yerleşimi politikası geliştirmiştir (Ekinci, 2017, s. 9). Bu çerçevede, 1705'te Diyarbakir eyâletine bağlı Mardin Voyvodalığı dâhilindeki Göçer Ulus topluluğundan olan Milli aşireti ve mensupları Emirân, Dudikan, Sindikan ve Kastiganlar ile Hasenanlı ve Milli-i Sagir aşiretlerinin Mardin aşağısında Zerikân Suyu civarına iskân edilmesi planlanmıştı. Bahaeddinli/Pazkuri topluluğu ise daha önce ikamet edildikleri Mardin köylerinden Kasr-ı Mazruk köyünde iskân olunacaktı. Ancak söz konusu toplulukların taşkınlıkları ve gösterilen bölgelere yerleşmekten kaçınmaları, onların Rakka'ya iskân edilmeleri yönünde bir karar alınmasına yol açmıştır. Aşiret mensuplarının bazıları firar etmiş olsa da bir kısmı Rakka eyâletinin Ruha (Harran nahiyesi) çevresine yerleştirilmiştir. Ancak iskân edilenler yaylak gerekçesiyle Erzurum'a gider gelirken bölge halkına ve Ergani Madeni'ne de zarar vermektedir (Çelikdemir, 2001, s. 165, 166).

İskân uygulamalarının yoğunlaştığı XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti asayişini tam olarak sağlayamamıştı. Ancak yine de çok büyük felaketselere yol açacak hadiselerde denge sağlamaya çalışmıştı. Devlet tarihsel süreç içerisinde köylü yaşamını dolaylı da olsa koruma eğilimi göstermiştir. Göçer alışkanlıklarıyla yürütülen faaliyetler ise devleti, aşiretleri iskân ederek tarımla uğraşan yerleşik köylüler haline getirmeye sevk etmiştir (Belge, 2005, s. 9). İskân edilen tebaadan vergi tahsilatı ise devam etmiştir. Mesela, Tercil sancağı reayasından olup Rakka'ya yerleştirilen Milli Ekradından Cemaleddünlü ve Beşaroğlu Yusuf oymağı, her yıl gelirleri ölçüsünde Diyarbakir voyvodasına eskiden olduğu gibi vergi vermeyi sürdürmüştür. Bu toplulukların Rakka'ya iskân edilmiş olmaları dikkate alınarak, vergi tahsilatı şartıyla eskiden olduğu gibi Birecik yöresini kışlak olarak kullanmalarına müdahale edilmemesi kararlaştırılmıştır (BOA, AE. *SAMD. III.* 141/13652). Osmanlı Devleti, uyguladığı iskân politikası çerçevesinde aşiret beylerini veya onların yerine geçen kethüdaları potansiyel tehdit oluşturmamaları amacıyla kontrol altına alırken, bölgede asayişin sağlanmasında bunların maiyetindeki kuvvetlerden istifade etmiştir (BOA, AE. *SMHD. I.* 227/18139).

4. MİLLİ AŞİRETİNİN YAYLAK ve KIŞLAKLARA İSKÂNİ

Aşiretlerin iskânı ve kontrolü için Osmanlı Devleti'nin uyguladığı önemli yöntemlerden biri, onların kendi yaylak ve kışlaklarına yerleştirilmesiydi. XVIII. yüzyılda Rakka'ya yönelik genel iskân uygulamasının terkedilmeye başlanmasıyla birlikte aşiretler kendi yaylak ve kışlaklarına yerleştirilmiştir (Orhonlu, 1987, s. 108, 109).

Milli aşiretinin büyük bir kısmının özellikle Diyarbakir, Urfa ve Mardin bölgelerinde yaylak ve kışlakları bulunmaktaydı. Yaylak ve kışlak arasında konargöçer bir hayat süren aşiret mensupları, bu hareketli süreçte bölgedeki yerleşik topluluklara çoğunlukla zarar vermektedir. Devlete ait toprakların yalnızca bir grubun kullanımıyla fiilen işgal edilmesi diğer topluluklar açısından sorun teşkil etmekteydi. Ayrıca aşiretin çıkardığı isyanlar ve huzursuzluklar, iskânın gerekli görülmesine neden olurken; bu durum diğer gruplar tarafından haksızlık olarak değerlendiriliyordu. Aşiret mensuplarından bazılarının faaliyetleri sadece eşkıyalık ve gaspla sınırlı kalmadığından, vergi ve devlet kanunlarının uygulanmasını sağlama ihtiyacı da iskânı daha zorunlu hale getirmektedir (BOA, AE. *SAMD. III.* 11/1031).

Rakka'ya ve Ceran nahiyesi köylerine iskânı uygun görülen Milli aşireti, yetiştirdikleri koyun ve diğer hayvanlar için yaylak olarak Erzurum ve Sivas çevresini belirlemişti (BOA, AE. *SAMD. III.* 176/17136). Anadolu'nun doğusundaki Bozulus Konfederasyonu'na bağlı olup Mardin'in güneyinde kışlayan aşiretler de yaz aylarında Erzurum ve Erzincan taraflarını yaylak olarak kullanmaktaydı (Gümü, 2024, s. 1111). Devlet, iskân politikası gereği aşiretlere hayvanlarını otatabilecekleri belirli alanlar göstermekteydi. Ancak yaylak için bu bölgelere gelen aşiret mensupları, geçtikleri köylerde çeşitli zararlara sebep olmaktadır. Bu durumun önüne geçmek amacıyla devlet müdahalede bulunmuştur. Milli aşiretinin konuşlandığı Karacadağ, yerleştirildikleri Ceran'a yaklaşık on beş saatlik mesafedeydi ve Karacadağ yaylağı herhangi bir topluluğun tasarrufunda bulunmadığından, aşiret burayı otlak olarak kullanmıştı. Bu durum, aşiretin hayvanlarını burada otlatmasına izin verilmesini de mümkün kılmıştır. Devletin üzerinde durduğu temel husus, topluluğun hayvanlarını otlatmak ve ziraat gibi kendi işleriyle meşgul olması, buna karşılık herhangi bir husumet çıkarmamasıydı. Bu çerçevede aşirete, koyunlarını Karacadağ yaylağında iki üç ay süreyle otlatma izni verilmişti (BOA, AE. *SAMD. III.* 176/17136). Ancak buna rağmen topluluk içinde bu yetkiyi

suistimal eden gruplar ortaya çıkabilmekteydi. Nitekim Erzurum dağlarında hayvan otlatan ve Hınıs kazasına mensup Milli aşiretinden bazı kişiler, yaylaktan dönerken yol üzerindeki halkın mal ve parasını gasp ediyordu. Cemaleddinli, Sebki ve Ulus Ekrad'ından olan on kadar şahıs; tuz, zahire, camuş, beygir, yağ ve bir miktar nakit eşyayı gasp etmiş, ayrıca otuz üç köylüyü katletmişti. Eşkialık faaliyetlerinde bulunan bu grupların eski yerleşim yerlerine iskân edilmeleri konusunda Diyarbakır, Rakka ve Mardin kadılarına hükümler gönderilmiş ve gerekli tedbirlerin alınması bildirilmişti (BOA, *AE. SAMD. III. 80/8072*). Mart 1726'da ise Milli aşiretine bağlı Dudikanlı, Mirmanlı ve Mamatlı toplulukları Erzurum yaylalarına çıkarken Hınıs kazası köylerine baskın düzenleyip köy halkının mallarını yağmaladıkları için bunların Rakka'ya iskân edilmelerine karar verilmiştir (BOA, *AE. SAMD. III. 92/9167*).

Rakka'ya iskân edilmiş olmalarına rağmen Milli aşireti her yıl bahar aylarında Urfa üzerinden hayvanlarını otlatmak için Erzurum'a gitmeyi sürdürmüştü ve sorun 1763 yılına gelindiğinde dahi çözülememiştir. Aşiret yaylağa gidip gelirken yol üzerindeki Ergani Madeni civarındaki köylere zarar vermektedir. Bu nedenle yaylak amacıyla hareket eden aşiretin mevaşilerinin Erzurum'a gidip gelmesi yasaklanmıştır. Bunun üzerine aşiret mensupları, bir daha yaylak yolculuğu sırasında halka zarar vermeyeceklerine dair teminat vermiş; ayrıca kendilerine kesilen para cezasının affını talep ederek yeniden yaylağa gitme izni için idarecilere başvurmuşlardır (BOA, *C. DH. 292/14592*).

Eski yerleşim yerlerine iskân uygulaması, Mardin çevresindeki Göçerulus ve Milli aşiretine bağlı cemaatler ile Diyarbakır'ın doğu tarafına, Ergani kazası üzerinden yaylaklarına giden diğer cemaatler için de uygulanmıştır. Bu uygulamanın başlıca nedeni, söz konusu toplulukların yılda iki kez yaylak ve kışlaklarına gidip gelirken hayvanlarının, eşyalarının ve erzaklarının yağmalanması ve aralarındaki bazı kişilerin öldürülmesiydi. Bu sebeple bu aşiretlerin eskiden beri meskûn oldukları yerlere yeniden iskân edilmeleri emredilmiş ve göç etmelerine izin verilmemesi hususunda uyarıda bulunulmuştur (BOA, *AE. SAMD. III. 138/13446*). 1735 yılında kendi otlakları bulunmadığı hâlde Milli, Kâvilli, Afşar, Barak Eyucu, Memali, Herekli ve Rışvan aşiretleri Sivas ve çevresindeki yaylaklara yayılmışlardır. Devlet, bu aşiretlerin yağma ve huzursuzluklarına karşı da tedbir almış ve çeşitli yasaklar getirmiştir (BOA, *C. DH. 161/8034*).

Milli aşiretinin iskânı yalnızca yaylak bulma kaygısına veya eşkıyalık faaliyetlerine bağlı değildi. Aşiretin farklı bir bölgeye sevk edilmesi, kimi durumlarda topluluğun kendi rızasıyla eski bölgelerini terk etmiş olmasına da dayanıyordu. Bu nedenle iskân uygulamaları, aşiretin yeniden eski yerlerine yerleştirilmesi amacıyla da gerçekleştirilmiştir. Diyarbakır voyvodalığına bağlanan, ancak uzaklığı nedeniyle himaye edilmeyen ve bu yüzden yaklaşık yüz elli yıl boyunca harap durumda kalıp halkı dağılan Mardin'in Akkeçili Milli aşiretinin yaşadığı Kapı Kışlağı köyü bu örneklerden biridir. Bu durumda voyvodaların reyayı ihmalinin de payı vardı. Devlet, bölgeyi yeniden canlandırmak ve yaşanabilir hâle getirmek için buradaki aşiret ümerasıyla bağlantı kurmuş; üretim ve dolayısıyla vergi gelirine katkısı olmayan bu yere eski sakinlerin yeniden yerleştirilmesi için harekete geçmiştir (BOA, *C. ML. 746/30389*).

5. MİLLİ AŞİRETİ İSKÂNBAŞILARININ YAYILIMI ve ŞEKAVETİ

16 Ocak 1691'de alınan kararla bazı aşiret gruplarının Rakka ve çevresiyle Hama-Humus, Çukurova, Denizli ve Afyon taraflarına yerleştirilmesi, bölgede çeşitli sorunların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Rakka'ya iskânı emredilen aşiretlerden bir kısmı 1692 yılı başlarında Adana, Sis ve Kars-ı Zülkadiriyye taraflarına kaçarak buralarda eşkıyalığa başlamıştır. 1694'e gelindiğinde ise Afşar, Alçılı, Çepni, Kılıçlı ve Lek Ekradı toplulukları Adana ve çevresinde eşkıyalık faaliyetlerinde bulunmuşlardır (Tatar, 2014, s. 80-81). Rakka iskânına tabi tutulan Milli aşiretinin hareketi de benzer şekilde idarî boşluklar ve eşkıyalık vakaları doğurmuştur. Bu çerçevede, Anadolu'nun farklı bölgelerine yayılan Kürt aşiretlerinin her birinin iskân süreci ve bu sürecin ardından ortaya çıkan problemler farklılık göstermekteydi. Rakka'ya yönelik iskân uygulaması, Doğu Anadolu'daki aşiret yerleştirmesi ve onun ardından gelişen meselelerden ayrılmaktadır. Doğu Anadolu'daki iskân meselesi, bölgenin Osmanlı Devleti'nin sınır komşularına temas eden konumu sebebiyle iç ve dış dinamiklerle iç içe geçmekteydi. Nitekim devletin buhran dönemlerinde Doğu Anadolu aşiretlerinin İran ile sınır teşkil etmesinden kaynaklanan tabiyet ve teba sorunları sıkça gündeme gelmiştir. Bu bölgedeki aşiret hareketliliğinin başlıca sebepleri, İran ile sınırdaş olmanın sağladığı imkânlardan yararlanma isteği, özellikle otlak arayışı ve her iki devletin tebaası olmanın sağladığı avantajlardan faydalanma eğilimiyle birlikte Kürt yöneticiler arasındaki hâkimiyet mücadelesiydi. Zilan, Haydaranlı, Sebkan, Cemedanlı, Sevidanlı ve Sengi gibi Kürt aşiretleri, imparatorluğun doğu sınırında huzursuzluk çıkaran topluluklar arasında yer almaktaydı (Orat & Orhankazi, 2015, s. 672, 686). Bu aşiretler arasında Milli topluluğu da bulunmaktaydı. Nitekim Sengi ve Sebkanlı aşiretlerinden bazı kişiler Rakka iskânı sürecinde yağma ve gasp faaliyetleriyle ahaliyi huzursuz etmiş, iskân edilmeleri öngörülen yerlere gitmek istememişlerdi (BOA, *AE. SAMD. III. 212/20532*). Diyarbakır vilayetindeki Milli aşireti

konargöçerlerinin Rakka'ya iskânları sırasında da aşiret mensuplarının neden olduğu şikâyet vakalarından kaynaklı şikâyetlerin artmış olduğu görülmektedir. Nitekim bu süreçte 1711'de çıkarılan fermanla Milli aşiretinden Bemran, Dodikân, Senegân ve Ömergân cemaatleri Rakka'ya iskân edilmiş; ancak bu iskân aşiret tarafından olumlu karşılanmamıştır (Ekinci, 2017, s. 51, 125).

Aşiret mensupları, iskân sürecinde geçtikleri bölgelerde halka zarar verirken bu durumdan kendi içlerindeki bireylerin de olumsuz etkilenmesine yol açmıştır. Nitekim bir kayıтта, Milli aşiretinden Bahaeddinlü, Cemaeddünlü, Geveganlı ve Hasenanlı cemaatlerinin nakil ve iskân sırasında Ergani kazası ahalisini huzursuz ettikleri, iskândan kaçarken kendilerinin de yıprandıkları görülmektedir. Küçük ve büyük gruplar halinde tasnif edilen aşiret içinde Bahaeddinlü topluluğu *Küçük Milli cemaati* olarak anılmaktaydı. 1724 tarihli Rakka iskânında Bahaeddinlü aşiretine bağlı iki yüz hanenin konargöçer yaşamı sürdürerek Mardin ve Karadere'de kışlamayı tercih ettikleri bilinmektedir. Bu topluluk bahar aylarında diğer gruplarla birleşerek Tiflis hanının yaklaşık dört ay boyunca tedbir almak zorunda kalmasına neden olmuştur. Cemaate mensup Yusuf Beşar (Bişar) adlı idareci ise devletin verdiği hükümlere uymamış, vergi yükümlülüklerini dahi yerine getirmemiş ve kışlak döneminde Mardin çevresindeki Ulus taifesine zarar vermiştir. Aşiretin bu faaliyetleri ve vergi vermeyi reddetmesi, çevredeki toplulukların kendilerini haksızlığa uğramış olarak hissetmelerine yol açmış; iskânın tam olarak uygulanmamasından ve düzenin bozukluğundan şikâyet etmelerine neden olmuştur (BOA, *AE. SAMD. III. 11/1031*). İskân edilen ahalinin şikâyet ve itaatsizlikleri kadar, bu süreçle görevlendirilen iskânbaşılarının faaliyetleri de devleti ciddi biçimde meşgul eden meseleler arasındaydı. Aşiret iskânlarının uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunların en önemli nedenlerinden biri, kuşkusuz iskânbaşılarının verilen emirlere riayet etmemesiydi. Nitekim 1725 tarihli Rakka iskânında Milli aşiretinden Lahliş Abdo (Abdi) adlı iskânbaşı, Kiği aşireti ve aşiret mensuplarıyla birlikte toplam dokuz kişi, iskân ile görevlendirilmişti. Ancak bu kişiler, kendilerine verilen talimatlara uymayarak iskân mahallerine gitmemiş; yaylak ve kışlak arasında dolaştıkları sırada bölge halkına zarar vermişlerdir. Bu nedenle haklarında tutuklama emri çıkarılmıştır (Gümüş, 2023, s. 297).

1751'de Anadolu'daki Milli aşiretinin Rakka'ya iskânında önemli merkezlerden biri Siverek kazasıydı. Ocak 1751'de Rakka'ya iskân edilmesi emredilen Milli aşiretinin iskânbaşısı olarak görevlendirilen Yaşar (Bişar), Siverek'te yürüttüğü faaliyetlerle hem bölge halkına hem de dolaylı olarak devlete uzun vadede büyük zarar vermiştir (Gümüş, 2023, s. 303). Aynı yıl Yaşar Paşa ve kardeşi Mahmud ile birlikte iskân uygulamasında sorunlara sebep olan bir başka iskânbaşı da Gülşen Abdizâde (Keleş Abdozâde) idi. Bu iskânbaşı, Siverek kazasına yaklaşık bin süvari ile saldırmış; köylülerin mallarına, hayvanlarına ve harmanlarına zarar vermiştir. Ruha kazasında ise yüz elli kişiyi katlederek kırk elli köyü harap etmiştir. Bu faaliyetlere karşı devletin bulduğu çözüm, bunların yeniden Rakka'ya iskân edilmeleri yönündeydi. İskânbaşının bölgede oluşturduğu tahribat o kadar büyüktü ki iskânın uygulanması için defalarca hüküm gönderilmiştir². Rakka'ya iskân edilmesi kararlaştırılan aşiret mensupları ve iskânbaşılı, Siverek'te beş yıldan daha fazla bir süre kalarak 1756'ya kadar bölgede huzursuzlukların devam etmesine neden olmuşlardır (Gümüş, 2022, s. 383-407).

Mart 1756'da Milli aşireti ile çekişme hâlinde olan Siverek voyvodası Fettahoğlu Mehmed ve ailesi, Siverek sınırlarına yaklaşmamaları şartıyla Diyarbakır'a yerleştirilmiştir. Ardından Siverek'te Milli aşireti ile bölge halkı arasındaki husumetlerin giderilmesine yönelik girişimlerde bulunulmuştur (Gümüş, 2022, s. 402). Buna ek olarak, bölgede uzun süre hem devleti hem de ahaliyi uğraştıran Rakka iskânbaşısı Milli Timur ile Ömerkanlı ve Devrekanlı (Dudukanlı) aşiretlerinin eşkiyalık faaliyetlerine Nisan 1775 itibarıyla son vermeye başlanmıştır (BOA, *C. ZB. 71/3529*). Devlet, yaylak yolunda halka zarar veren Milli aşireti gruplarını engellemek için geçiş yollarını kapatmıştır. Ahalinin uğradığı gasp ve yağmanın başlıca nedenlerinden biri, geçiş yollarında görevli memurların o sırada şark seferinde bulunmasıydı. Bu nedenle çözüm olarak aşiretin Ergani ve Palu taraflarından geliş gidişlerinin engellenmesi yönünde tedbirler alınmıştır (BOA, *C. DH. 338/16860*).

Mart 1767'de Milli Timur da iskânbaşı olarak, Sultan I. Mahmud dönemindeki Beşar (Bişar) ve adamlarının gerçekleştirdiği yağma ve tahribatın benzerlerine dâhil olmuştur (BOA, *C. ZB. 50/2478*; Gümüş, 2023, s. 293-302). Milli Timur'un faaliyetleri, Milli aşiretinin Rakka iskânından sonraki dönemde ve bilhassa Rakka ile Ruha çevresindeki aşiret hareketleri ile bağlantılı olarak ortaya çıkan ilk isyan vakaları arasında kabul edilmektedir³. Timur'un 1761'de iskânbaşı unvanıyla aşiretin başına geçtiği

² Arşiv belgesi özetinde yer alan Gülşen Abdizâde ismi arşiv metni içerisinde Keleş Abdozâde olarak geçmektedir. BOA, *C. DH. 262/13055*; *AE. SMHD. I. 78/5200*; *C. ML. 509/20727*.

³ Millîlî Timur'un şahsiyeti, çıkarttığı karışıklıklar ve takibi hakkında bkz. Abdullah Ekinci ve Murat Polat, "XVIII. Yüzyılda Şark Valilerinin İktidar Oyunları ve Bir Feodalın Güç Devşirmesi: Millîlî Timur Paşa," *Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi* 14 (Nisan, 2022), s. 95-118.

bilinmektedir (Ekinci, 2021, s. 150). Daha sonra özellikle Urfa'da faaliyet gösteren Timur, bölge halkının temel geçim kaynaklarından biri olan koyunları gasp etmiş; Milli aşiretinden bazı kişiler de kendisine destek vererek maiyetindeki grubun iaşesini sağlamıştır. Diyarbakır taraflarından Rakka'ya yeniden iskân edilme kararının en önemli sebeplerinden biri de bu hadiselerdir (BOA, C. ZB. 50/2478). Milli aşireti mensuplarından bazı bireylerin bölgedeki diğer oymakların taşkınlıklarına destek vermesi de dikkat çekmektedir. Devlet hem huzursuzluğu çıkaran hem de bu gruplara destek veren unsurların üzerine gitmiş ve takibat başlatmıştır (BOA, AE. SMST. III. 68/5039).

6. SONUÇ

Osmanlı döneminde Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yaşayan Türkmen ve Kürt aşiretleri konargöçer bir yaşam tarzını sürdürmekteydi. Yerleşik hayat tam anlamıyla benimsenmemiş; yaylak-kışlak döngüsü bölgenin toplumsal ve ekonomik örgüsünün temel dinamiği haline gelmişti. Ancak bu hareketli yaşam biçimi, geniş bir coğrafyaya yayılan otlak rekabeti, geçiş güzergâhlarının kontrolü ve üretim alanlarının korunması gibi nedenlerle ciddi bir asayiş sorununu da beraberinde getirmekteydi. Bugün dahi kırsal ekonominin bir unsuru olan yaylacılıkta görülen yer tutma ve güvenlik problemleri, Osmanlı dönemindeki konargöçer iskân gerilimini anlamlandırmak için açıklayıcı bir çerçeve sunmaktadır. Bu gerilimli yapı içerisinde, devlet otoritesinin dışında çeşitli yerel güç odaklarının ortaya çıkması kaçınılmazdı. Hayvan otlatma alanlarının ve yerleşim yerlerinin tespiti, yaylak ile kışlak arasında sıkışan topluluklar için güçlü bir idarî otoriteyi zorunlu kılmaktaydı. Bölgesel sükûnet ise ancak yerel dinamikleri tanıyan, coğrafyayı ve aşiret ilişkilerini bilen bir idareci aracılığıyla sağlanabilirdi. Bu nedenle Osmanlı Devleti'nin konargöçer topluluklara yönelik iskân siyaseti, yalnızca yerleşik düzeni tahkim etmeye değil, aynı zamanda bölgesel otorite boşluklarını gidermeye ve taşra güvenliğini sürdürülebilir kılmaya da yönelik bir müdahale biçimi olarak ortaya çıkmıştır.

Osmanlı Devleti, yerleşik hayatın benimsenmesi amacıyla aşiret topluluklarının sadece iskâna tâbi tutulmasını değil, aynı zamanda yerlerinden izinsiz göçmelerinin de yasaklanmasını gerekli görmüştür. Nitekim arşiv kayıtlarında büyük aşiret olarak anılan Milli aşiretinin Rakka'ya iskânında yerleşik hayatı teşvik etmek, konargöçer yaşamın doğurduğu taşkınlıkları önlemek ve aşiretin bölgesel nüfuzundan istifade etmek gibi amaçlar öne çıkmaktadır. Rakka iskânının temel hedeflerinden biri, güneyden hareket eden Arap aşiretlerinin faaliyetlerine karşı bir uç yerleşimi politikası geliştirerek Anadolu'nun iç güvenliğini sağlamaktır. Bu bağlamda Milli aşireti, güneyden düzensiz ve denetimsiz biçimde ilerleyen topluluklar için bir set işlevi görmektedir. Dolayısıyla aşiretin eşkıyalık faaliyetlerinin yanı sıra sağladığı yararlılığın da dikkate alınması gerekir. Bu durum daha çok iskân öncesi süreç ile alakalıdır. Bunun dışında Doğu ve Güneydoğu'da koyun, at ve yük hayvanı yetiştiriciliği ile tarımla uğraşan Milli aşireti, Osmanlı sosyo-ekonomik düzeninin önemli unsurlarından biri olmuştur. Aşiretin asker, silah ve zahire teminindeki rolü, Osmanlı askerî gücüne katkısını açık biçimde göstermektedir. Milli aşireti mensuplarının mirimiranlık, voyvodalık ve çeşitli askerî kademelere getirilmesi ise aşiretin devlet yapısına dâhil edilmesi yönündeki iradenin göstergesidir.

Devletin Milli aşiretini iskân etme sebeplerinden biri de boş kalan yerlerin eski hâline döndürülmek istenmesiydi. Bu doğrultuda boş kalan bölgelere yeniden eski meskûnların yerleştirilmesi uygun bulunmuştur. İskân sonrasında devletin yaylacılık faaliyeti için belirlediği Sivas ve Erzurum, Milli aşiretinin daha önce de kullandığı alanlardı. Ancak Rakka gibi uzak bir bölgeden Erzurum ve Sivas yaylaklarına gitmek hem aşiret hem de güzergâh üzerindeki tebaa için güvenlik riskleri taşımaktaydı. Bu noktada devlet, aşiretin yaylacılık ve üretim faaliyetlerine devam etmesini teşvik ederken, Rakka'nın bu yaylaklara uzaklığını ve ortaya çıkabilecek sorunları gözden kaçırmıştır. Sonraki süreçlerde yaylak alanlarına gidilmesi yasaklanmış; aşiretin sükûnet teminatı vermesi üzerine yeniden izin verilmiştir. Nitekim konargöçerlik gibi iskân da kısa süreli bir uygulama olmamış, neredeyse birkaç yılda bir tekrarlanmıştır.

Çoğunluğu Diyarbakır ve Urfa olmak üzere Mardin, Erzurum, Sivas, Trablusşam ve Antep dolaylarında yaşayan Milli aşireti topluluğunun iskânında, şark seferlerinden geriye kalan Osmanlı idarecileri ve tebaa çeşitli çekişmelerle karşı karşıya gelmiştir. Aşiretin sevk edilirken gerçekleştirdiği yağma ve taşkınlıklar, bölge halkının can ve mal güvenliğini ciddi biçimde tehdit etmiştir. Milli aşiretinin iskânıyla ortaya çıkan huzursuzluklar, Osmanlı Devleti'nin bu süreçte sancılı bir dönem geçirmesine neden olmuştur. İskân sırasında Milli iskânbaşlarının görevlerini yerine getirmemeleri ve civar yerlerden aldıkları destek, devleti daha da zor durumda bırakmıştır. Sürecin en vahim taraflarından biri ise gerçekleşen yağma ve baskınlar sonucunda, o dönemin şartlarında hem tebaa hem de devlet ekonomisi için büyük önem taşıyan yüzlerce hatta binlerce hayvanın telef olması ve mahsulatin ziyana uğramasıydı.

Devletin içte ve dışta bulunduğu durumdan yararlanan yerel ve özellikle aşiret mensubu idareciler ile topluluklar, iskân esnasında problemlere yol açmış olsalar da yararlılığı olabilecek bu gruplara yerleşik yaşam tarzının benimsetilmesi politikası sürdürülmüştür. Nihayetinde 17. ve 18. yüzyıllardaki savaşlar ve Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu koşullar çerçevesinde, meşhur Timur, Keleş Abdo ve Mahmud gibi iskânbaşlıların ve iskâna tabi tutulan diğer aşiret mensuplarının eşkıyalık faaliyetleri, günümüzde dahi topluluğa yönelik olumsuz bir bakış açısının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bununla birlikte Kırım, Tuna ve Tebriz taraflarındaki askerî harekâtlarda aşiretten temin edilen asker ve yük hayvanları; aşiretin koyun yetiştiriciliğindeki rolü ve bölgedeki etkin nüfuzu, Millilerin Osmanlı Devleti içindeki konumunu belirleyen başlıca unsurlardır.

KAYNAKÇA

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Arşivi (BOA)

BOA, Ali Emiri Mustafa II (SMST. II); 31/3082 (H. 01.08.1112/M. 11.01.1701); 37/3651 (H. 29.12.1108/M. 1907.1697); 107/11630 (H. 09.03.1115/M. 23.07.1703).

BOA, Ali Emiri Mustafa III (SMST. III); 68/5039 (H. 29.12.1176/M. 11.07.1763).

BOA, Ali Emiri Mahmud I (AE. SMHD. I); 7-452 (H. 01.02.1151/M. 21.05.1738); 78/5200 (H. 20.02.1164/M. 18.01.1751); 104/7434 (H. 09.11.1151/M.18.02.1739); 227/18139 (H. 09.03.1148/M. 30.07.1735);

BOA, Ali Emiri Ahmed III (AE. SAMD. III); 11/1031 (H. 08.01.1137/M. 27.09.1724); 80/8072 (H. 28.06.1138/M. 03.03.1726); 92/9167 (H. 15.07.1138/M. 19.03.1726); 138/13446 (H. 10.12.1116/M. 05.04.1705); 141/13652 (H. 13.01.1136/M. 13.10.1723); 176/17136 (H. 25.04.1132/M. 06.03.1720); 187/18136 (H. 25.06.1137/M. 11.03.1725); 187/18150 (H. 25.06.1137/M. 11.03.1725); 212/20532 (H. 30.12.1136/M. 19.09.1724).

BOA, Cevdet Dâhiliye (C. DH); 161/8034 (H. 17.01.1148/M. 09.06.1735); 229/11419 (H. 29.05.1143/M. 10.12.1730); 262/13055 (H. 20.02.1164/M. 18.01.1751); 292/14592 (H. 15.10.1176/M. 29.04.1763); 338/16860 (H. 29.10.1144/M. 25.04.1732).

BOA, Cevdet Maliye (C. ML); 474/19332 (H. 05.03.1148/M. 26.07.1735); 509/20727 (H. 29.02.1165/M. 17.01.1752); 746/30389 (H. 28.03.1182/M. 12.08.1768).

BOA, Cevdet Saray (C. SM); 8/367 (H. 10. 11. 1187/M. 23.01.1774).

BOA, Cevdet Askerî (C. AS); 52/2410 (H. 29.11.1187/M. 11.02.1774).

BOA, Cevdet Zabtiye (C. ZB); 50/2478 (H. 08.10.1180/M. 09.03.1767); 71/3529 (H. 30.01.1189/M. 23.04.1773).

BOA, Hatt-ı Hümayun (HAT); 27/1294; 1442/59233 (H. 29.12. 1201/M. 12.10.1787).

BOA, İbnülemin Dâhiliye (İE. DH); 35/3036 (20.09.1141/M. 19.04.1729).

BOA, İbnülemin Hatt-ı Hümayun (İE. HAT); 2/199 (H. 10. 10. 1077/M. 05.04.1667).

BOA, İbnülemin Maliye (İE. ML.); 59/5560 (H. 28. 04. 1108/M. 24.11.1696).

BOA, Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi Evrakı (TS. MA. e.); 699/72 (H. 26. 12. 1060/M. 20.12.1650).

Araştırma-İnceleme ve Telif Eserler

Agoston, G. (2013). *Osmanlı'da Savaş ve Serhad*. çev. Kahraman Şakul, Timaş Yayınları.

Belge, M. (2005). *Osmanlı'da Kurumlar ve Kültür*. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Bozan, O. (2017). 20. Yüzyılın Başında Eşraf-Aşiret Çatışması: Milli Aşireti ve Diyarbakır Eşrafı Örneği. *Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi*, 33:2/96, 1-46.

Çelikdemir, M. (2001). *Osmanlı Döneminde Aşiretlerin Rakka'ya İskânı (1690-1840)*. (Yök Tez Merkezi, Doktora). Fırat Üniversitesi.

Dağlı, Y. & Kahraman S. A. (2014). *Evliya Çelebi Seyahatnamesi*. 2/1, Yapı Kredi Yayınları.

Ekinci, A. ve Murat P. (2022). XVIII. Yüzyılda Şark Valilerinin İktidar Oyunları ve Bir Feodalın Güç Devşirmesi: Millilü Timur Paşa. *Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi* 14, 95-118.

- Ekinci, M. R. (2017). Osmanlı Devleti Döneminde Milli Aşireti XVIII. –XIX. YY. (Yök Tez Merkezi, Doktora). Fırat Üniversitesi.
- Ekinci, M. R. (2021). Mîr-i Aşiretten Eşkîyalığa: Aşiret Hanedan Üyelerinin Makbulden Madunlaşma Sürecine Bakış 1800-1855. *Nûbihar Akademi* 4, No/16, 143-168.
- Göyünç, N. (1991). *XVI. yüzyılda Mardin sancağı*. Türk Tarih Kurumu.
- Gümüş, E. (2022). Osmanlı Ayanlık Devri'nde Siverek'te Rakip İki Güç: Millizadeler Ve Fettahzadeler (1743-1756). *Mukaddime* 13/2, 383-407.
- Gümüş, E. (2023). Osmanlı Ayanlık Devri'nde Milli Keleş Abdi Hanedanı. *Mukaddime* 14(2), 284-313.
- Gümüş, E. (2024). Kalebend Mahkûmu Bir Bölükbaşının Beylerbeyliği Payesine Yükselişi: Milli Pazkuri/Bahaeddinlü Ömer Ağazade Timur Paşa Hakkında Bir Değerlendirme. *Şarkiyat İlmî Araştırmalar Dergisi* 16, 1106-1122.
- Halaçoğlu, Y. (1991). Aşiret. *TDV İslam Ansiklopedisi*, IV, 9.
- Hezarfen Hüseyin Efendi. (1998). *Telhîsü'l-Beyân Fî Kavânîn-i Âl-i Osmân*. Haz., Sevim İlgürel. Türk Tarih Kurumu.
- Koç, Y. (2020). İskân. *TDV İslam Ansiklopedisi*, Ek 1, 659-662.
- Kodaman, B. (2014). Osmanlı İdaresinde Kürtlerin Statüsü. *Tarihte Türkler ve Kürtler Sempozyumu I*, ed., Orhan Kılıç, C. I, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 161-166.
- Orat, J. Akyüz & Orhankazi S. (2015). Osmanlı doğu sınırında aşiretlerin sınır göçleri ve eşkıyalık faaliyetleri. *Yeni Türkiye, Kafkaslar Özel Sayısı*, no. 73, 672-686.
- Orhonlu, C. (1987). *Osmanlı İmparatorluğu'nda Aşiretlerin İskânı*. Eren Yayıncılık ve Kitapçılık Ltd. Şti.
- Öztürk, M. (2018). *16. Yüzyılda Kilis, Urfa, Adıyaman ve Çevresinde Cemaatler/Oymaklar*. Berikan Yayınevi.
- Tatar, Ö. (2014). 1691 Büyük İskân Faaliyeti Sonrasında Rakka İskân Firarilerinin Çukurova Bölgesindeki Eşkîyalıkları. *Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi* X/1, 79-91.
- Turan, A. N. (2012). *XVI. Yüzyılda Ruha (Urfa) sancağı*. Türk Tarih Kurumu.
- Ünal, M. A. (2014). İstimalet Siyaseti Çerçevesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Kürd politikası." *Tarihte Türkler ve Kürtler Sempozyumu I*, ed., Orhan Kılıç, C I, Türk Tarih Kurumu, 141-159.
- Witteck, P. (1963). Osmanlı İmparatorluğu'nda Türk Aşiretleri'nin Rolü." *Tarih Dergisi* 13. no.17-18, 257-268.
- Yapıştırın, Cihan. (2020). 19. Yüzyılda Milli Aşireti'nin Güç Gösterisi: Bir Gelenek Olarak Talan Ekonomisi Yöntemi. *Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi* 3/2, 92-102.